

**HUQUQIY TA'LIM VA HUQUQIY TARBİYANI RIVOJLANTIRISHDA
"KADRLAR TAYYORLASH MILLIY DASTURI", MA'NAVIY-MA'RIFIY
ISHLARNING MAZMUN-MOHIYATI**

Alisherova Zarnigor ¹

Toychiyeva Diyoraxon Isomiddin qizi ²

¹ Andijon davlat universiteti

Filologiya fakulteti, Filologiya va tillarni o'qitish

Rus tili yo'nalishi 3 - kurs talabasi

² Andijon Davlat Universiteti

Tabiiy fanlar fakulteti

Kimyo ta'lim yo'nalishi

302-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6628144>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasida huquqiy ta'lim va huquqiy tarbiyani rivojlantirish kabi masalalar bo'yicha "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi"da belgilab berilgan maqsad va vazifalarning mazmun-mohiyati yoritib berilgan.

Kalit so'zlar:

Odamlar o'zini tanib boshlagandan ta'lim - tarbiyaga ehtiyoj sezadi. Jamiyat hech vaqt bir joyda to'xtab qolmaydi, balki mudom rivojlanishda bo'lishi hayotiy qonuniyat. Binobarin, ta'lim - tarbiya jamiyatning olg'a rivojida zarur bo'lgan omillarni shakllantiradi. Ta'lim - tarbiya umumxalqqa tegishli va ayni paytda odamlar yoshiga, o'suv darajasiga qarab ma'lum yo'nalish hamda mezonlarga ega bo'ladi. Bu ta'lim-tarbiyaning andozaga bo'lgan ehtiyojini ham belgilaydi. Demashimizki, ta'limning ham, tarbiyaning ham me'yoriy, mazmun mundariyasi, yo'nalish turlari, miqdori bo'ladi.

Ma'lumki, har bir davlatning ta'lim sohasida o'z dasturi, kontseptsiyasi va andozalari bo'ladi. Bu dastur va kontseptsiyalar ta'lim tizimining to'la isloh qilinishi va o'ziga xos universal model yaratish yoki mukammallashtirish, mavjud tizimlardan foydalanib, o'z ta'lim sohasini rivojlantirish strategiyalarini nazarda tutishini tushunish mumkin. Aytish joizki, ta'lim tizimini isloh qilish davr talabi edi. SHu bois O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ta'lim-tarbiya va kadrlar tayyorlash tizimini tubdan isloh qilish, barkamol avlodni voyaga yetkazish to'g'risida" gi Farmoni, "Ta'lim to'g'risida" gi qonun, "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" ulkan tarixiy ahamiyatga ega. Davlatimizda ishlab chiqilgan dastur, garchi milliy bo'lsada, u umumiy va chegaralanmagan ta'lim tizimi, strategiyasi va modellari, andozalari talablarini hisobga olgan holda tuzilganligi, chegaralanmagan universal tizim tarzidadir.

Mustaqillik yillarida mamlakat taraqqiyotining iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy, huquqiy asoslari shaklandi. Natijada fuqarolik jamiyatini barpo qilish omillari yaratildi. Ayni paytda taraqqiyotning hozirgi tezkor sur'ati inson shaxsi, ongi, dunyoqarashi, qobiliyati va mayllarini tezda kamol toptirishni taqazo etayotganligi o'z-o'zidan aniq. SHuning uchun ham yangi iqtisodiy-ijtimoiy rivojlanish talabiga mos malakali, yetuk ma'naviyatli, fidoyi va vatanparvar mutaxassis kadrlar tayyorlash dolzarb vazifaga aylandi. Bu vazifaning muvaqqiyatini ta'minlash uchun maxsus Milliy dastur yaratish kun tartibiga qo'yildi. Milliy dastur asosida ta'limni tubdan isloh qilish uchun butun ta'lim-tarbiya jarayoniga istiqlol ruhi, Vatan tuyg'usi, millat kelajagi, jamiyat ravnaqi, komil insonni voyaga yetkazish g'oyalari singdirilib, aqliy-ma'naviy, axloqiy-ruhiy, jismoniy-ijtimoiy barkamol avlodning o'sib ulg'ayishini ta'minlashga qaratilgan ilmiy-nazariy, ma'rifiy-moddiy shart-sharoitlarni ro'yobga chiqarish kutilmoqda. Milliy dastur buyuk kelajak sari dadil qadam qo'ygan O'zbekistonda yangi avlodni tarbiyalash, odamlarga munosib farovon turmush sharoitini yaratishga yo'naltirilgan eng oqilona ma'naviy-ijtimoiy, ma'rifiy-mafkuraviy muhit barpo etishi tabiiydir. Demak, keng qamrovli va ulug' maqsadli Milliy dastur ishlab chiqish orqali ta'lim-tarbiya tizimlari, mazmuni, pedagogik asoslarini yangilash imkoniyatlari kuchayadi. SHu jarayonda har bir shaxsda milliy ma'naviyatni, milliy ong, milliy shuur, milliy tuyg'uni barkamollikka ko'tarish omillari faollik jarayoniga ko'chadi. Bu ulug'vor maqsadlarni amalga oshirish uchun jamiyatimiz o'zining real imkoniyatlariga ega. Avvalo, ozod va mustaqil Vatanda xalqni farovonlikka yetaklovchi va ma'lum ma'noda munosib turmushni kafolatlovchi shart-sharoitlar yaratildi. Davlatimizda fidoyi, ishchan, tashkilotchilik salohiyati baland malakali kuchlar ulg'aydi. Ular siyomosi, faoliyatida milliy ma'naviyatning barqaror mag'zi, yaratuvchan kuchi mavjud. Milliy ma'naviyati barqaror shakllangan budnay kishilar o'z xalqi, millati, vatani manfaatini har qanday sharoitda himoya qiladi, o'z faoliyatida xalqimizning milliy ma'naviyatini namoyish eta oladigan, millatning salohiyatini, Vatan qadri, sha'ni, shuxratini ellararo, davlatlararo ko'rsata biladigan insonlardir.

Milliy dasturda qabul qilingan atamalardan, ta'lim tuzilmasi tizimlarida mavjud bo'lgan struktura va terminlardan foydalanishi zarur bo'lgan an'anaviy usuldir. Ammo kadrlar tayyorlash sohasidagi milliy modelning tizimlari va tarkibiy qismlari turlichadir. Faqat O'zbekistonning o'ziga xos, ya'ni kadrlar tayyorlashning milliy modeli tarkibi - bu shaxs (sub'ekt), davlat va jamiyat, uzluksiz ta'lim, fan va ishlab chiqarish deb konkretlashtirilishi milliy dasturning yagonaligidir. Milliy dasturda umumiy o'rta va o'rta maxsus, kasb-hunar

ta'limining majburiyligi, akademik litsey yoki kasb-hunar kollejarini tanlashning ixtiyoriyligi va ularda bepul, davlat hisobidan o'qitish, bilim berish imkoniyatlarining yaratilganligi, dasturdagi umumiylik va milliylik, ta'limning ijtimoiy taraqqiyotda ustuvor deb e'lon qilinishi, ta'lim demokratiyasi, ta'lim olishning majburiyligi, iste'dodga berilayotgan e'tibor diqqatga sazovor hisoblanadi.

Mazkur dasturning "Kadrlar tayyorlash milliy modeli" sarlavhali bobida kelajakda har jihatdan barkamol shaxsni shakllantirish haqida shunday so'zlar o'z ifodasini topgan: "Kadrlar tayyorlash sohasidagi davlat siyosati insonni intellektual va ma'naviy-axloqiy jihatdan tarbiyalash bilan uzviy bog'liq bo'lgan uzluksiz ta'lim tizimi orqali har tomonlama barkamol shaxs-fuqaroni shakllantirishni nazarda tutadi. SHu tarzda fuqaroning eng asosiy konstitutsiyaviy huquqlaridan biri-bilim olish, ijodiy qobiliyatini namoyon etish, intellektual jihatdan rivojlanish, kasbi bo'yicha mehnat qilish huquqi ro'yobga chiqariladi".

"Ma'naviy-axloqiy tarbiya va ma'rifiy ishlar" bobida: Yosh avlodni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda xalqning boy milliy madaniy-tarixiy an'analariga, urf-odatlarini hamda umumbashariy qadriyatlarga asoslangan samarali tashkiliy, pedagogik shakl va vositalari ishlab chiqilib, amaliyotga joriy etiladi. SHaxsni tarbiyalash va uni har tomonlama kamol toptirishning ustuvorligi ta'minlanadi. Umumiy hamda pedagogik madaniyatni oshirish maqsadida, mamlakat aholisi orasidagi ma'rifiy ishlar takomillashtirilib boriladi.

O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonunida (1997) ham yosh avlodning ma'naviy va madaniy tarbiyasiga alohida e'tibor berilgan.

Yoshlarning ongi va tafakkuri o'zgarib, yangilanib bormoqda. Tafakkur va ongimizda mustaqillik g'oyalari mustahkamlanmoqda. Dunyoni, o'zimizni va o'zligimizni anglash imkoniyati qo'lga kiritildi. Bu yoshlar tafakkurini mustaqillik tafakkuri talablariga mos shakllantirmoqda.

Milliy dasturni amalga oshirish, turmushda qo'llash millat taraqqiyoti, ma'naviyati va ma'lumoti yuksak bilimli yoshlarga bog'liq. Aks holda yoshlarning manqurtlik va faqat pulga sajda qiluvchi arzon ishchi kuchiga aylanib qolish xavfi tug'iladi. Millatning istiqboli arzon-garovga o'z kuchini sotadiganlar evaziga emas, aksincha, moddiy va ma'naviy mehnati, salohiyati yuksak qadrlanadigan kishilarr, o'z hayotini ijodiy va jamiyat taraqqiyotida ijobiy rol o'ynaydigan mehnat asosida qurgan yoshlarga bog'liq. Kelajagimizga umid va ishonch katta. O'zbekistonning kelajakda buyuk davlat bo'lishi uchun shart-sharoitlar mavjud: buyuk tarix va boy ma'naviy merosimiz bor. Jahonshumul

ahamiyatga molik madaniyatning vorislarimiz; vatanimizning iqlimi, tabiati, ajoyib yer osti va yer usti boyligimiz behisob; xalqimiz mehnatkash, g'ayratli va bardoshli; ko'hna mamlakatimiz zo'r intellektual salohiyatga, boy aqliy merosga ega.¹ Bu ma'naviy ne'matlar davlatimiz, mamlakatimizning tarixiy ildizlari sifatida kelajakda mo'l-mo'l ma'naviy hosil berishiga shak-shubha yo'q. Buni yoshlar qadrlashlari, uni rivojlantirib, doimo boyitib borishlari o'zlaridan keyingi avlodga qoldirish tuyg'usi baland bo'lishi, shunday milliy g'urur va iftixor ularni yangi-yangi yutuqlarga; ilm-fan sirlarini egallashga da'vat etadi.

Ushbu maqola O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamlil islohotlar va asosiy vositalarni jadal yangilash zarurati sharoitida lizing xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning investitsiya faoliyatini moliyalashtirish shakli sifatida alohida ahamiyatga ega.¹

Ma'naviyatning ilmiy metodologiyasi fanining asosiy mavzulari, albatta, ma'naviyat tushunchasi (kategoriyasi) dan tashqari, ma'naviyatning tarixiy vujudga kelishi, rivojlanish qonuniyatlari, namoyon bo'lish shakllari, ma'naviyatni o'rganishga turlicha yondashuvlar, ma'naviyat, uning tarkibiy qismlari o'rtasidagi munosabatlar va shu kabi ko'plab masalalar tashkil etadi.²

Ta'lim jarayonini jahon standartlari talablariga mos ravishda joriy etish ta'limning bir qator tarkibiy qismlarida sifatga alohida e'tibor berishni talab etadi. Ushbu maqola ta'lim sifati, ta'lim sifati belgilaydigan asosiy omillar va ularning mezonlariga bag'ishlangan.³

Hozirda yuqorida qayd etilgan ajdodlarimizning ilmiy merosini, ijtimoiy-siyosiy faoliyatini o'rganish va yoshlar bilan tanishtirish xayrihohligi hozirgi zamon ziyolilarining asosiy dolzarb vazifalaridan sanaladi.⁴

Jamiyatda ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash maqsadida oila instituti funktsiyalarining bajarilishi masalasiga alohida e'tibor qaratib, oila a'zolariga oila va uning funktsiyalarini bajarilishi haqida saboq berish lozim.⁵

Foydalanilgan adabiyotlar:

¹ Madumarov Talatbek Tolibjonovich, & Gulomjonov Odiljon Rahimjon o'g'li. (2021). PREREQUISITES FOR THE DEVELOPMENT OF A LEASING MECHANISM IN PUBLIC - PRIVATE PARTNERSHIP. *International Engineering Journal For Research & Development*, 6(SP), 5. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/7MXR3>

² S.A.Ismailov. (2022). TA'LIM JARAYONLARIDA "MA'NAVİYATNING ILMIY METODOLOGIYASI" FANI TUZILISHI, ASOSIY MAVZU VA MUAMMOLARI. FAN PREDMETINI O'RGANISHNING ILMIY-USLUBIY ASOSLARI. *Yosh Tadqiqotchi Jurnali*, 1(4), 40–44. Retrieved from <https://2ndsun.uz/index.php/yt/article/view/224>

³ Urinov, B. D. (2020). THE QUALITY OF EDUCATION AND THE MAIN FACTORS AND CRITERIA THAT DETERMINE IT. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(6), 469-475.

⁴ Tolibjonovich, M. T. (2021). EASTERN RENAISSANCE AND ITS CULTURAL HERITAGE: THE VIEW OF FOREIGN RESEARCHERS. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 2(05), 211-215.

⁵ Амирхўжаев Шукуржон Қурбонович, & Фуломжонов Одилжон Рахимжон Ўғли (2022). Ижтимоий-фалсафий жиҳатдан оиланинг этномаданий хусусиятлари. *Ta'lim fidoyilari*, 14 (1), 133-143.

1. Madumarov Talatbek Tolibjonovich, & Gulomjonov Odiljon Rahimjon o'g'li. (2021). PREREQUISITES FOR THE DEVELOPMENT OF A LEASING MECHANISM IN PUBLIC - PRIVATE PARTNERSHIP. *International Engineering Journal For Research & Development*, 6(SP), 5. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/7MXR3>
2. S.A.Ismailov. (2022). TA'LIM JARAYONLARIDA "MA'NAVIYATNING ILMIY METODOLOGIYASI" FANI TUZILISHI, ASOSIY MAVZU VA MUAMMOLARI. FAN PREDMETINI O'RGANISHNING ILMIY-USLUBIY ASOSLARI. *Yosh Tadqiqotchi Jurnal*, 1(4), 40-44. Retrieved from <https://2ndsun.uz/index.php/yt/article/view/224>
3. Urinov, B. D. (2020). THE QUALITY OF EDUCATION AND THE MAIN FACTORS AND CRITERIA THAT DETERMINE IT. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(6), 469-475.
4. Tolibjonovich, M. T. (2021). EASTERN RENAISSANCE AND ITS CULTURAL HERITAGE: THE VIEW OF FOREIGN RESEARCHERS. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 2(05), 211-215.
5. Амирхўжаев Шукуржон Курбонович, & Гуломжонов Одилжон Рахимжон Ўғли (2022). Ижтимоий-фалсафий жиҳатдан оиланинг этномаданий хусусиятлари. *Talim fidoyilari*, 14 (1), 133-143.
6. Баркамол авлод-Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори. //Кадрлар тайёрлаш миллий дастури. -Т.: Шарқ, 1997. -Б.42.